

ИСТОРИЧЕСКИЕ ДЕЯТЕЛИ, ПЕДАГОГИ, УЧИТЕЛЯ, ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ

Абдуллаев Умарбек Ибрагимович

Старший преподаватель кафедры вооружения и стрельбы ЧВТКИУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7165419>

Аннотация. Историческая наука отличается от других наук большим вниманием к своей истории. Изучение истории имеет большое значение в развитии человека во многих отношениях. Помимо того, что учит человека не повторять ошибок, прошлое также учит беспристрастно подходить к событиям и делать правильные выводы.

Ключевые слова: история, армия, крепость, военное мастерство, битва, правитель, прошлое, исторические свидетельства, дворец, техника.

HISTORICAL FIGURES, TEACHERS, TEACHERS, HUMAN THINKING

Abstract. Historical science differs from other sciences in its great attention to its history. The study of history is of great importance in human development in many ways. In addition to teaching a person not to repeat mistakes, the past also teaches us to approach events impartially and draw the right conclusions.

Keywords: history, army, fortress, military skill, battle, ruler, past, historical evidence, palace, technique.

ВВЕДЕНИЕ

XXI век ставит перед учителем непростые задачи. Обучение молодого поколения, живущего в информационном мире, на основе морально устаревших учебников и пособий сегодня не оправдано. Обеспечение учебного процесса новой, современной литературой является центральным вопросом образовательной политики нашей страны.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В связи с этим необходимо дальнейшее совершенствование существующих учебников и пособий по истории, обогащение их информацией из источников, придание текстам интересности. Ведь учебники истории должны выйти на осмысленный, эффективный, поучительный, приемлемый и усовершенствованный уровень. Этого следует добиться, чтобы школьник или студент запомнил учебник в руке на всю жизнь. При выполнении этой работы важны также обширные знания, педагогическое мастерство учителей истории, умение обогащать темы предмета дополнительной информацией и методически эффективно их размещать. Поскольку учитель истории верит в идею самостоятельности, обладает всесторонне развитым, научным мышлением, глубоким знанием своей профессии, мастером педагогического общения, он должен обладать педагогико-психологическими и методическими навыками, уметь правильно оценивать каждую ситуацию при поиске решения различных педагогических задач. Также педагог должен иметь возможность выбора наиболее целесообразных методов и средств педагогического воздействия. Для учителя истории исходная информация, дополняющая информацию учебника, является наиболее эффективным и действенным инструментом в этом вопросе.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Здесь следует отметить, что в последние годы были собраны и переведены на узбекский язык с арабского, персидского и турецкого языков труды историков, дающих

сведения о богатой истории нашей страны. По ним проведена большая исследовательская работа. Эти произведения содержат много исторических повествовательных сведений о нашем мыслителе, полководце, справедливых и славных предках. Такая ситуация ставит перед историками задачу не только в совершенстве знать информацию, содержащуюся в учебниках, но и быть в курсе сведений исторических источников, а когда придет время, использовать их на уроке для разъяснения темы учащимся. в более понятной и интересной форме. Исходя из этого, в данной учебной статье даны рекомендации по использованию исторических и правдивых рассказов, поступивших в источниках, об ученых, поэтах, правителях, полководцах, религиозных деятелях, мистиках и других предках, сыгравших важную роль в истории. нашей страны. Ниже в качестве примера студентам приводятся исторические события, связанные с жизнью Исмаила ас-Сомани, одного из видных представителей династии Саманидов, и нашего национального героя Дж. М. Мангуберди, подтвержденные источниками. Бухара – один из древнейших и древнейших городов нашей страны. Известно, что эта земля произвела в своем лоне многих ученых, великих ученых и справедливых правителей. Один из них – Исмаил ас-Сомани, один из представителей династии Самани, оставивший неизгладимый след в истории Бухары.

Он был предшественником султанов династии Саманидов, достойным и законным правителем. Например, историк Наршахи пишет о нем: «Это был человек умный, справедливый, сострадательный, вдумчивый и деятельный». На самом деле он может использовать все тонкости своего правления, чтобы обеспечить прочный мир на своей родине и укрепить ее. Стоит отметить, что учебники истории содержат ряд тем, связанных с эпохой Саманидов. Использование дополнительных сведений, записанных в исторических источниках того времени, а также цитат из повествования об исторических событиях, связанных с жизнью и правящей деятельностью Исмаила Сомани, в целях углубления понимания личности Исмаила Сомани подрастающему поколению, в ходе занятия у учащихся произойдет полное формирование представлений и представлений об этом человеке.

В дополнение к упомянутым выше благородным качествам Джалалуддин был непревзойденным военачальником. Он смог получить военное преимущество, принимая быстрые и правильные решения в зависимости от ситуации на полях сражений. Мы можем подтвердить это на примере битвы за взятие крепости Гарни, которая упоминается в «Сиират ас-султан Джалал аг-Дин Менгбурни» Насави: «Когда султан Джалалуддин достиг Гарни, он увидел, что грузины прочно закрепились на склон горы. Одной из вещей, которые показали их в тот день, были их крики. Они наполнили окрестности криками, которые пронзили небо и не слышали глухие уши. Султан ничуть не боялся их многочисленности. Эти бесчисленные люди были для него подобны стаду овец перед волком или стаду крупного рогатого скота перед львом. Он повел свою армию против них ночью. Он пополнил тыл армии кавалерией. Он укрепил центр за счет своих пехлеванских армий. Правую сторону занимали храбрые защитники-альпийцы, а левую - пехотинцы.Султан взобрался на холм и пошел пешком. Вслед за ним напали орлы, обвопившие крылья его армии... Битва закончилась победой Джалалуддина. Исторически подтвержденных событий, подобных приведенным выше, представляющих личность наших великих предков, сражавшихся за свободу страны, и не вошедших в нашу историю,

очень много. В ходе своего изучения читатели узнают о наших великих личностях вечности. Об этом может быть сформировано достаточно понятий и идей.

ОБСУЖДЕНИЕ

Мышление есть высшая форма психической деятельности человека; процесс отражения объективной действительности в сознании. Мышление – это инструмент познания окружающей среды, социальных явлений, действительности, а также главное условие деятельности человека. Это высший познавательный процесс, полностью и точно отражающий действительность по отношению к интуиции, восприятию и воображению. Говорится мыслить, отражать вещи и события в действительности путем мышления, обобщая и опосредуя связи между ними. Реальность отражается в мышлении, восприятии и воображении сравнительно глубже и шире. Мы можем узнавать о вещах или событиях, свойствах вещей или событий, их связях и отношениях средствами мышления, чего мы не можем узнать средствами интуиции и восприятия. Мышление – это особая функция человеческого мозга. Его нейрофизиологическую основу составляет взаимодействие первой и второй сигнальных систем. В процессе мышления у человека формируются мысли, мнения, идеи, предположения и т. д. и они выражаются в сознании человека в виде понятий, суждений, умозаключений. Мышление тесно связано с языком и речью. Мыслительная деятельность проявляется в форме речи.

ВЫВОДЫ

В процессе речевого общения диапазон эмоционального наблюдения за человеком не расширяется, а приобретенный опыт передается другим людям. Человек отличается от других существ своим мышлением, речью и сознательным поведением. Он определяет реальность вещей и событий, которые он отражает, воспринимает, воображает в деятельности мышления, определяет, верны или нет сформированные суждения, понятия, выводы. Он обобщает и прямо (косвенно) отражает действительность через человеческое мышление, понимает важнейшие связи, отношения и характеристики между вещами и событиями. Следовательно, человек имеет возможность предвидеть возникновение, развитие и последствия социальных явлений и событий на основе определенных законов, положений и правил.

REFERENCES

1. История Наршахи Бухары. Т.: "Радуга", 1991г.
2. Шахабедин Мухаммад ан-Насави. Сират ас-Султан Джалал аг-Дин Менгбурни. Т.: «Узбекистан», 2006.
3. Сайдуллаева Х. Использование исторических источников в освещении образа великих личностей. Ташкент. 2022.